

**MARKERLARGA ASOSLANGAN SELEKSIYA USULIDA YARATILGAN
TIZMALARNING TOLA SIFAT KO'RSATGICHLARI****Umedova Mehriniso Ergash qizi**

Qishloq xo'jaligi fanlari falsafa doktori (PhD)

Mehrinisoumidova9185@gmail.com**Shuxratjon Mamirov Shavkatjon o'g'li**

Toshkent Davlat Agar Universiteti.

shshmamirov@gmail.com<https://doi.org/10.5281/zenodo.17459939>

Annotatsiya. Ushbu maqolada G'o'za yetishtirishda Markerlarga asoslangan seleksiya usulidan foydalanishning ahamiyati, afzalliklari, hamda seleksiya jarayonlarida qo'llanilishi yoritilgan. Ayniqsa, markerlarga asoslangan seleksiya (MAS) usuli seleksiya jarayonining aniqligi va samaradorligini sezilarli darajada oshirishga imkon bermoqda. Paxta seleksiyasida MAS usuli nav tozaligini oshirish va mahsulot sifatini yaxshilashda muhim rol o'ynaydi. Paxta seleksiyasida muhim belgilardan biri tola sifati belgisi hisoblanadi. Paxta tolası sifati tola uzunligi, tola mustahkamligi, tola ingichkaligi, tola rangi va tozaligi kabi asosiy omillar bilan belgilanadi. Markerlarga asoslangan seleksiya (MAS) usulidan foydalanib yaratilgan boshlang'ich ashyolar asosida olingan tizmalarning tola sifati ko'rsatgichlari aniqlanib, ilmiy tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: G'o'za, markerlarga asoslangan seleksiya, tola sifati, tola uzunligi, ip yigiruvchanlik ko'rsatgichi.

Аннотация. В данной статье освещается значение, преимущества и применение метода селекции, основанного на маркерах, в селекционных процессах при выращивании хлопчатника. В частности, метод маркерной селекции (МАС) позволяет значительно повысить точность и эффективность селекционного процесса. В селекции хлопчатника метод МАС играет важную роль в повышении сортовой чистоты и улучшении качества продукции. Одним из важных признаков в селекции хлопка является качество волокна.

Качество хлопкового волокна определяется такими основными факторами, как длина волокна, прочность волокна, тонкость волокна, цвет и чистота волокна.

Определены и научно проанализированы показатели качества волокна линий, полученных на основе исходных материалов, созданных с использованием метода маркерной селекции (МАС).

Ключевые слова: Хлопчатник, маркерная селекция, качество волокна, длина волокна, показатель прядильной способности.

Abstract. This article highlights the importance and advantages of using Marker-Based Selection (MBS) in cotton breeding, as well as its application in breeding processes. In particular, the Marker-Assisted Selection (MAS) method allows for a significant increase in the accuracy and effectiveness of the selection process. In cotton breeding, the MAS method plays an important role in increasing varietal purity and improving product quality. One of the important traits in cotton breeding is fiber quality. The quality of cotton fiber is determined by key factors such as fiber length, fiber strength, fiber fineness, fiber color, and fiber cleanliness. The fiber quality indicators of lines obtained from initial materials developed using the Marker-Assisted Selection (MAS) method were determined and scientifically analyzed.

Keywords: Cotton, marker-assisted selection, fiber quality, fiber length, yarn spinnability index.

Kirish.

Seleksiya jarayoni qishloq xo'jaligi ekinlarining hosildorligini oshirish, sifatini yaxshilash hamda turli kasalliklarga chidamlilikni ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. An'anaviy seleksiya usullari yillar davomida ishlab chiqilgan bo'lsa-da, zamonaviy biotexnologiya va genetik tadqiqotlar tufayli bu jarayon yanada takomillashmoqda (Modern Science&Research, 2025).

Ayniqsa, markerlarga asoslangan seleksiya (MAS) usuli seleksiya jarayonining aniqligi va samaradorligini sezilarli darajada oshirishga imkon bermoqda.

MAS usuli genetik markerlar yordamida ekinlarning istalgan genetik xususiyatlarini aniqlash va saralashga asoslangan bo'lib, bu seleksiya jarayonini tezlashtirish va xarajatlarni kamaytirish imkonini beradi.

Bug'doy seleksiyasida MAS usulining qo'llanilishi natijasida hosildorlik oshgani va kasalliklarga chidamlilik yaxshilangani aniqlangan (Turayev O.S., va b., 2003). An'anaviy usullarda o'simliklarning fenotipik xususiyatlari kuzatilib, seleksiya jarayoni uzoq vaqt talab qilsa, MAS usuli orqali genetik axborotdan foydalanish natijasida seleksiya jarayoni ancha tez va aniq amalga oshirilishi mumkin.

Ushbu maqolada markerlarga asoslangan seleksiya usulining asosiy tamoyillari, ilmiy rivojlanish istiqbollari hamda qishloq xo'jaligidagi qo'llanilish sohalari tahlil qilinadi. Paxta seleksiyasida MAS usuli nav tozaligini oshirish va mahsulot sifatini yaxshilashda muhim rol o'ynaydi (Abdullaev A, 2023).

Bundan tashqari, MAS usulining afzalliklari, cheklovlari va zamonaviy tadqiqotlar natijalari muhokama qilinadi. Ushbu usulning joriy etilishi seleksiya jarayonini yangi bosqichga olib chiqib, hosildorlik va mahsulot sifatini yaxshilashga xizmat qiladi.

MAS metodining asosiy afzalliklari:

Tezkor seleksiya – an'anaviy usullarga qaraganda tezroq natija beradi.

Aniqlik – fenotipik belgilarga emas, balki genetik markerlarga asoslangan tanlov amalga oshiriladi.

Resurslarni tejash – kamroq vaqt va mablag' sarflanadi.

Murakkab xususiyatlarni nazorat qilish – hosildorlik, kasalliklarga chidamlilik va tolalar sifati kabi belgilarga ta'sir qiluvchi genlarni aniqlash imkonini beradi.

Paxta tolasi to'qimachilik sanoatining asosiy xomashyosi bo'lib, uning sifati tayyor mahsulotning mustahkamligi, yumshoqligi va estetik ko'rinishiga bevosita ta'sir qiladi. Paxta tolasi sifati quyidagi asosiy omillar bilan belgilanadi:

Tola uzunligi – Uzun tolalar yuqori sifatli matolar ishlab chiqarishda muhim rol o'ynaydi (Abdullaev A.A., 2003).

Tola mustahkamligi – Cho'ziluvchanlik va uzilish kuchi matoning chidamliligini belgilaydi (Mirziyoev Sh., 2017).

Tola ingichkaligi – Ingichka tolalar yumshoq va nozik matolar tayyorlashda afzallik beradi (Oripov R., Ostonov S., 2005).

Tola rangi va tozaligi – Oq va toza tolalar bo'yoqni yaxshi qabul qiladi va sifatli mahsulot yaratishga yordam beradi (Abdulkarimov D.T., Lukov M.Q., 2015).

Paxta tolasining sifatini aniqlash. Paxta tolasi sifatini aniqlash uchun zamonaviy laboratoriya usullari qo'llaniladi. HVI (High Volume Instrument) kabi texnologiyalar tolani uzunligi, mustahkamligi va ingichkaligini aniqlashda keng qo'llaniladi (Masharipov Q.M., 2023)[8].

Paxta tolasining iqtisodiy va ekologik ahamiyati.

Paxta tolasi O'zbekiston iqtisodiyotida muhim o'rin tutadi, chunki u eksport mahsuloti sifatida katta daromad keltiradi (O'zbekiston Agrar Fani Xabarnomasi, 2005)[9].

Shuningdek, paxta tozalash sanoati rivojlanishi qishloq xo'jaligi va to'qimachilik sanoatining o'sishiga xizmat qiladi (To'raqulov X, 2024).

Paxta tolasi ekologik jihatdan ham muhim, chunki tabiiy tolalar sintetik tolalarga nisbatan biologik parchalanish xususiyatiga ega. Bu esa atrof-muhitga zarar yetkazmasdan foydalanish imkonini beradi (Muradov R.M., 2023) [11].

Natijalar.

Markerlarga asoslangan seleksiya usulidan foydalanib yaratilgan boshlang'ich manbalar 2024 yilda Paxta seleksiyasi urug'chiligi va yetishtirish agrotexnologiyalari ilmiy tadqiqot institutini tajriba stansiyasida ekilib xo'jalik qimmatli belgilari o'rganilgan.

G'ozaning o'rgimchakkana bilan zararlanishga bardoshli 109 ta boshlang'ich manbalarining tola sifati ko'rsatkichlari aniqlanganda ulardan 18 ta tizmalining tola sifati ko'rsatkichlari ishlab chiqarish talablariga mos va standart namuna va ota ona namunalari tolasining sifati ko'rsatkichlaridan ustun ekanligi aniqlangan (1- jadval).

Ip yigiruvchanlik koeffitsiyenti (SCI)

SCI paxta ipga aylanganda barqarorlik va silliqlik darajasini bildiradi. Yuqori ko'rsatkich ip ishlab chiqarishga qulaylik yaratadi. H-17 namunasi 175 qiymat bilan eng yuqori darajada turadi, T-33 (157), H-13 (153) va T-1 (150) ham yuqori sifatli tola hisoblanadi. P1 (144) va ST (142) o'rtacha, ammo barqaror qiymatlarga ega. P2 esa 130 bilan eng past darajada joylashgan.

Tola uzunligi (UHML)

Tolaning o'rtacha uzunligi ip mustahkamligi va tuzilishini belgilaydi. Tola qanchalik uzun bo'lsa, ip shunchalik bardoshli va birxil bo'ladi. H-17 (1.29 dyum), H-13 (1.23), T-33 (1.22) kabi namunalarda bu ko'rsatkich eng yuqori. Aksariyat boshqa namunalarda uzunlik 1.13–1.16 oralig'ida bo'lib, P1 (1.14) va ST, P2 (1.13) – o'rtacha darajadadir.

Birxillik indeksi (UI)

UI tolalarning bir xil uzunlikda ekanligini bildiradi. Yuqori birxillik ip sifatini oshiradi. P1 (85.5) bu borada etakchi, undan keyin T-50, T-1 va T-33 (84.5–84.9). Eng past ko'rsatkich T-10 (81.3), bu ishlab chiqarishda nosimmetriklik xavfini oshiradi.

Kalta tolalar indeksi (SFI)

Kalta tolalar ipning silliqligi va mustahkamligini kamaytiradi. Yuqori SFI nosifatli ipga olib keladi. P1 (6.4), T-50 (6.8) va T-1, T-33 (7.3) past ko'rsatkichga ega. Aksincha, T-9 (11.0), T-10 (10.8), T-22 (10.2) kabi namunalarda bu borada salbiy natijalarni ko'rsatdi.

Solishtirma uzilish kuchi (Str)

Str ipning chidamliligini bildiradi. Eng kuchli tolalar: H-17 (39.2), H-13 (35.6), T-9, T-42, T-98 (32.0–32.2). P1, ST, P2 30 atrofida, bu o'rtacha mustahkamlik darajasini anglatadi.

Uzilishdagi uzayish (Elg)

Tolalarning cho'zilish darajasi elastiklikni bildiradi. H-17, T-34 va T-50 kabi namunalarda 8.5–9.1 oralig'ida — bu yuqori cho'zilishni anglatadi.

Namuna nomi	SCI-ip yigiruvchanlik koeffitsiyenti	Mic-Mikro-nevr	Mat-Pishib vetganlik koeffitsiyenti %	UHML-Yuqori o'rtacha uzunlik (dyum)	UI-Birxillik indeksi	SFI-Kalta tolalar indeksi (%)	Str-Solish-tirma uzilish kuchi (gkuch/teks)	Elg-Uzili sh-dagi uzav ish	Rd-Nur qaytarish koeffitsiyenti %	+b-Sarg'ishlik darajasi	CGrd-Rang bo'yicha nav	Tr Cnt-Iflos aralashmalar soni	Tr Ar-Iflos aralashmalar maydoni %	Tr ID-Tresh kod
St	142	4,2	0,85	1,13	83,8	8,5	30,3	8,1	80,1	8,3	21-2	5	0,08	1
P1	144	4,7	0,86	1,14	85,5	6,4	30,0	8,0	79,5	8,0	21-2	5	0,07	1
P2	130	4,6	0,86	1,13	82,9	8,8	29,7	7,9	76,9	8,1	31-2	11	0,21	2
H-13	153	4,3	0,85	1,23	82,0	7,8	35,6	8,0	80,2	8,4	21-2	6	0,09	1
H-17	175	3,9	0,84	1,29	83,2	7,4	39,2	9,0	79,5	8,1	21-2	5	0,08	1
H-20	147	4,2	0,84	1,15	84,9	7,5	30,1	8,9	80,6	8,3	21-1	10	0,15	1
H-2	147	4,4	0,86	1,15	85,0	7,5	30,5	6,9	80,1	8,4	21-2	5	0,07	1
T-22	136	4,4	0,86	1,12	83,5	10,2	30,0	7,4	79,5	8,1	21-2	5	0,07	1
T-11	140	4,4	0,86	1,10	83,3	8,9	31,8	7,3	79,6	8,1	21-2	6	0,08	1
T-1	150	4,3	0,86	1,16	84,9	7,3	31,4	7,2	79,5	8,1	21-2	7	0,09	1
T-9	139	4,4	0,85	1,17	82,2	11,0	32,0	8,0	79,6	8,1	21-2	6	0,08	1
T-10	132	4,1	0,85	1,16	81,3	10,8	30,4	6,8	79,6	8,1	21-2	6	0,08	1
T-18	143	3,9	0,85	1,16	82,9	9,9	30,6	6,4	79,5	8,0	21-2	6	0,08	1
T-30	147	4,1	0,84	1,14	84,2	8,0	30,8	8,4	79,6	8,1	21-2	6	0,08	1
T-31	138	4,5	0,85	1,17	82,4	9,5	31,5	8,3	79,5	8,0	21-2	6	0,18	2
T-33	157	3,7	0,83	1,22	84,5	7,3	31,6	8,7	77,8	7,5	31-2	14	0,22	2
T-34	139	4,4	0,84	1,18	83,7	7,7	29,3	9,1	79,9	8,3	21-2	5	0,07	1
T-42	147	3,8	0,85	1,19	82,5	10,0	32,0	6,9	79,4	8,1	31-1	7	0,18	2
T-47	141	4,4	0,85	1,18	83,5	8,7	31,3	8,5	76,8	8,1	31-2	10	0,23	2

Aksariyat boshqa namunalarda Elg 6.8–8.3 darajasida, va bu ishlab chiqarish uchun qulay diapazon hisoblanadi.

Nur qaytarish darajasi (Rd)

Paxta yorqinligi bo'yash sifatiga ta'sir qiladi. Eng yorqin: ST, T-98, H-13 (≥80.1%).

Boshqa namunalar 76.8–80.0 oralig'ida, bu normal diapazon hisoblanadi.

Sarg'ishlik darajasi (+b)

Paxtaning sarg'ishligi estetik sifatlarga ta'sir qiladi. Ideal holatda +b past bo'lishi kerak.

Barcha namunalarda +b 7.5–8.4 oralig'ida, bunda T-33 (7.5) eng past, ST (8.3) esa eng yuqori sarg'ishlik darajasiga ega.

Rang navlari (CGrd)

Rang bo'yicha 21-1, 21-2 navlari sifatli, 31-1 va 31-2 esa pastroq nav hisoblanadi. P1, ST, T-1 kabi namunalar 21-2 navda. P2, T-33, T-42 esa 31 navda bo'lib, bu pastroq rang sifatini bildiradi.

Iflos aralashmalar (Tr Cnt, Tr Ar)

Paxta tozaligi juda muhim. P1, H-2, T-22, T-34, T-98 — iflosliklar soni 5 ta va maydoni 0.07–0.08%. P2, T-33, T-47 — ifloslik ko'rsatkichi juda yuqori: 10–14 ta, maydon 0.21–0.23%.

Bu iflosliklar paxta qayta ishlovini qiyinlashtiradi.

Trash kod (Tr ID)

Trash kodi — umumiy sifat belgisi. 1 — eng sifatli nav, 2 — past nav. ST, P1, H-17, T-22, T-98 kabi namunalar Trash ID = 1 ga ega. P2, T-33, T-50, T-31 kabi namunalar Trash ID = 2 — bu past sifat navlari hisoblanadi.

Xulosalar

- Eng yuqori sifatli paxta: H-17 — ip yigiruvchanlik, uzunlik, kuch, tozalik va barqarorlik jihatidan yetakchi.

- Eng muvozanatli va toza: P1 — tozalik, bixillik, kalta tolalar miqdori, SCI va trash kodi bo'yicha ideal.

- Barqaror iqtisodiy tanlov: ST — yorqinlik, kuch va tozalikda yaxshi, narx-sifat balansi uchun mos.

- Fizik jihatdan kuchli, ammo iflosroq: H-13, T-33, T-9, T-42 — kuchli tolalar, lekin ifloslik yuqori.

Paxta tolasining sifati nafaqat to'qimachilik sanoati uchun, balki iqtisodiy va ekologik jihatdan ham muhim ahamiyatga ega. Uning sifatini oshirish uchun zamonaviy seleksiya va laboratoriya usullaridan foydalanish zarur.

Marker-Assisted Selection (MAS) paxta seleksiyasida genetik yaxshilash jarayonini tezlashtirish va aniqroq qilish uchun qo'llaniladigan ilg'or biotexnologik usuldir. MAS usuli orqali molekulyar markerlar yordamida o'simliklarning genetik xususiyatlari aniqlanadi va seleksiya jarayonida eng yaxshi genotiplarga ega namunalardan tanlanadi.

Adabiyotlar ro'yxati

1. [Modern science&Research](http://modernscience.uz/uz/post/detail/4201/).http://modernscience.uz/uz/post/detail/4201/
2. Turayev O.S., Baxadirov U.Sh., Norbekov J.K. va boshqalar. DNK markerlar texnologiyasining O'zbekistondagi yumshoq bug'doy (*Triticum aestivum* L.) tadqiqotlarida qo'llanilishi // *CyberLeninka*. 2023. — <https://cyberleninka.ru/article/n/dnk-markerlar-texnologiyasining-o-zbekistondagi-yumshoq-bug-doy-triticum-aestivum-l-tadqiqotlarida-qo-llanilishi>
3. Abdullaev A.A. G'ozga genofondining ahamiyati. // O'zbekiston Agrar Fani Xabarnomasi.-Toshkent. - 2003 .-№2(12).- 52-57 b.
4. Mirziyoev Sh. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. "O'zbekiston", 2017. 486 bet.
5. Oripov R., Ostonov S. Paxtachilik (G'ozga morfologiyasi, biologiyasi va o'stirish texnologiyasi). Samarqand 2005.
6. Abdugarimov D.T., Lukov M.Q. "G'ozga seleksiyasi va urug'chiligi" Toshkent «Times» nashriyoti 2015 y. 333-bet.
7. Masharipov Q.M. Paxta tolasining sifatini zamonaviy usullarda aniqlash. Manba 10. O'zbekiston Agrar Fani Xabarnomasi, 2005. Manba
8. To'raqulov X.S., Bozorov T.A., Chiniqulov B.X., Meliev S.K., Isoqulov S.M., Meliqo'ziev F.A., Ochilov B.O., Shokirova D.Sh. Yumshoq bug'doyning sariq zang kasalligi mahalliy irqilariga chidamlilik genlari // *CyberLeninka*, 2024. — <https://cyberleninka.ru/article/n/yumshoq-bug-doyning-sariq-zang-kasalligi-mahalliy-irqilariga-chidamlilik-genlari>
9. Muradov R.M. Paxta tolasini sifatli ajratib olish jarayoni bo'yicha olingan natijalar tahlili.